

MAKTAB AMALIYOTIDAGI DIDAKTIK O'YINLAR- IJODIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH IMKONINI BERUVCHI MEXANIZIM SIFATIDA

Turakulova Feruza Aminovna

Qo`qon davlat universiteti katta o`qituvchisi

Annotatsiya: O`yin ta`lim va faoliyat turlari bilan kundalik hayotdagi kuzatishlar bilan uzviy bog`liq bo`lib, juda katta ta`limiy-tarbiyaviy ahamiyatga ega. O`yinda aks ettirilgan narsani bilib olishga qiziqish uyg`onadi, ko`pincha o`yin bolalarga yangi bilim berish va ularning fikrlarini, bilim doirasini kengaytirish uchun xizmat qiladi. Mazkur maqolada ingliz tilidagi o`yinlar mazmuni, qo`llash qoidalari aks ettirilgan .

Kalit so`zlar: o`yin, faoliyat, oxirgi qolgan odam, rasm chizish, Charades, tartibsiz harflar

Аннотация: Игра неразрывно связана с обучением и деятельностью и наблюдениями в повседневной жизни и имеет большое воспитательное значение. Вызывается интерес к познанию того, что отражается в игре, часто игра служит для того, чтобы дать детям новые знания, расширить их мысли и знания. В данной статье показано содержание игр на английском языке, правила использования.

Ключевые слова: игра, занятие, последний выживший, рисунок, шарады, перепутанные буквы.

Abstract: The game is inextricably linked with learning and activities and observations in everyday life and has great educational value. It arouses interest in learning what is reflected in the game, often the game serves to give children new knowledge, expand their thoughts and knowledge. This article shows the content of games in English, rules of use.

Keywords: game, activity, last survivor, drawing, charades, mixed up letters.

Maktab amaliyotida tashkil etiladigan didaktik o'yinlar bolalar uchun o'z fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. O'yinlar bolalarga yangi ma'lumotlarni o'rganish, muammolarni hal qilish va ijodiy fikrlashni rivojlantirish imkonini beradi. Ayniqsa didaktik jihatdan to'g'ri tanlangan va tashkillangan oyinlar bolalarning e'tiborini kuchaytirib, mantiqiy fikrlash va qaror qabul qilish ko'nikmalarini oshiradi, til o'rganishga bo'lgan havasini tarbiyalaydi.

Didaktik o'yinlar bolalarni dunyoviy bilimlarni egallashlari uchun ham asosiy vositaga aylanib bormoqda. Ayniqsa ingliz tilini o'rganishda o'qituvchi, tarbiyachining yaqin yodamchi bo'lib, oyin orqali bolalar so'zlarni esda saqlash, qo'llash, aytish, gapirish kabilarni tezda o'zlashtirib olmoqdalar.

Maktab amaliyotida didaktik o'yinlar — bu ma'lum maqsadga qaratilgan bo'lib, qoidalar bilan chegaralanmaydi, balki o'quv jarayonida bilim olishni o'yin shaklida tashkil etishga imkon beruvchi metod. Didaktik o'yinlar ta'lim metodi sifatida o'quvchilarning bilimini oshirishga, ularda ijodkorlik, mantiqiy fikrlash, hamkorlikda ishlash, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Maktab amaliyotida didaktik o'yinlarning turli ko'rinishlaridan foydalanish o'qituvchining mahoratiga bog'liq bo'lib, darsning maqsadi, mazmuni va bosqichini aks ettirishi shart. Masalan ta'lim jarayonida ma'lumotli o'yinlardan foydalanish. Ma'lumotli o'yinlar bilimlarni takrorlash va mustahkamlashga xizmat qiladi. Bunday o'yinlarga viktorinalar, jumboqlar yoki savol-javob o'yinlarni kiritamiz. Yoki rolli o'yinlarni olaylik. Bu o'yinlar o'quvchilarni muayyan rollarni bajarishi orqali o'rganayotgan mavzuni chuqurroq tushunishga ko'maklashadi. Rolli o'yinlar orqali tarixiy voqealarni sahnalashtirish maqsadga muvofiqdir.

Didaktik o'yinlarning bir turi sifatida ma'lumotli o'yinlar ham tashkil etiladi. Bu o'yinlar o'quvchilarning mavjud bilimlarini mustahkamlash va yangi ma'lumotlarni o'zlashtirishga yordam beradi. Bu turdagi o'yinlar, odatda, savol-

javoblar, viktorinalar, jumboqlar yoki ma'lumotlarni sinashga qaratilgan topshiriqlar orqali tashkil etiladi. Ma'lumotli o'yinlar quyidagi afzalliklarga ega:

- qiziqarli o'qitish. ushbu o'yinlar dars jarayonini jonlantirib, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi;

- mustahkamlash, ma'lumotli o'yinlar orqali o'quvchilar o'rganilgan bilimlarni amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar. masalan, til o'rgatishda so'z boyligini oshirish uchun so'z o'yinlari, matematikada esa sonli masalalarni yechish orqali bilganlarini mustahkamlanadi;

- o'yin jarayonida bilimlar qayta tiklanadi va ko'nikmalar rivojlanadi.

Maktab amaliyotida bir qator didaktik o'yinlarning turlaridan foydalaniash afzalliklari bilan tanishdik, endi aynan maktab amaliyotida ingliz tilini o'rgatishda turli xil o'yinlardan foydalanish, o'quvchilarni tilni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini yanada oshiradigan, passiv o'quvchilarni faollashtiradigan va o'quvchilar o'rtasida raqobat, shuningdek jamoadoshlik muhitini hosil qiladigan, o'quvchilarning ustozlariga bo'lgan hurmatini oshiradigan o'yinlardan misollar keltiramiz:

Charades

Charades o'yini Pictionary o'yiniga o'xshash lekin asosiy farqi bunda so'z ifodalash uchun rasm emas harakatlardan foydalaniladi. Bu o'yin o'quvchilariz sust, zerikkan va uyqusi kelgan vaqtlarda juda qo'l keladi. Ularni uyg'oting va harakatlantiring!

O'quvchilar tanlashi uchun bir necha to'rtburchak qilib qirqilgan qog'ozlarga so'zlar yozing. Fe'llarni ifodalash ancha oson. Lekin siz biroz murakkabroq, shunday bo'lsada hamma o'quvchilar biladigan so'zlardan foydalanishingiz mumkin.

Sinfni ikki jamoaga bo'ling. Va har bir jamoadan bir o'quvchi so'z yozilgan qog'ozni tanlaydi va harakat bilan ifodalab beradi. Jamoadagilar esa uch daqiqa ichida o'sha so'zni topishi kerak bo'ladi. Har bir to'g'ri javob uchun, bir ball beriladi. 10 ball jamlagan jamoa g'olib hisoblanadi.

Taboo words (Ta'qiqlangan so'zlar)

Taboo words o'quvchilarga sinonim so'zlar va so'zlarni tariflarini qo'llashga yordam beradi. Sinfni ikkiga bo'linadi va jamoalar bir birlariga qarama-qarshi holda o'tiradilar. Har bir jamoa o'z jamoasidan bir kishini ro'parasidagi stulga o'tirish uchun tanlaydi. O'qituvchi esa o'quvchilar ortiga o'tib turadi va katta qog'ozda yozilgan so'z ushlab turadi. O'rindiqla o'tirgan o'quvchilar bu so'zni ko'ra olmasligi kerak bo'ladi.

Jamoaning o'rindiqla o'tirgan a'zosiga siz ushlab turgan so'zni aytirish uchun 3 daqiqa vaqti bo'ladi. Eng asosiysi ular shu so'zni nima bo'lganda ham ishlatmasligi kerak bo'ladi.

Katta sinflarda o'ynatish uchun maslahat. Agar sizning sinfingizda 12 tadan ko'p o'quvchi bo'lsa, bu o'yin davomida biroz shovqin-suron, tartibsizlik bo'lishi mumkin. Bu holatda, hammani 5-6 talik kichik guruhlariga bo'lib faqat navbati kelganda qatnashadigan qilsangiz bo'ladi.

Last Man Standing (Oxirgi qolgan odam)

Bu o'yin tezkor o'yin hisoblanadi. O'quvchilarga o'ylash uchun biroz vaqt beriladi. O'yin birgalikda o'rganishga undaydi, ya'ni boshqa o'quvchilar so'zlayotganida qolgan o'quvchilar o'zlari so'z o'ylayotgan bo'lishadi. O'yinni o'ynash uchun kopto'kcha kerak bo'ladi. Va hamma o'quvchilar doira shaklida turib olishadi. Birorta mavzu tanlanadi. Masalan: Things found in a kitchen (oshxonada topiladigan buyumlar), food, profession va hokazo.

Biror o'quvchiga to'pni uloqtirish orqali o'yin boshlanadi. O'sha o'quvchi mavzuga doir biror inglizcha so'z aytadi va to'pni keying o'quvchiga uloqtiradi. To'pni qabul qilgan har bir o'quvchi shu mavzuga doir biror so'z aytishi kerak bo'ladi. Agar ular aytilgan so'zlarni qayta aytsa yoki bir necha soniya ichida so'z topa olmasa, ular o'yindan chiqadi va o'yinni o'tirgan holda kuzatadi. Havotir olmang, ular baribir o'rganayotgan bo'ladi.

Bu o'yin biroz boshqacharoq qilib o'zgartirilsa ham bo'ladi. Biror mavzuga so'z aytish o'rniga, har bir o'quvchi keyingi o'quvchiga biror boshqa mavzu aytishi mumkin. Masalan, siz "say something red" (biror qizil narsani ayting) deb o'yinni boshlash ham mumkin. Kopto'kni ushlab olgan birinchi o'quvchi "strawberry" deb keyin o'zi biror mavzu tanlab ko'ptokni boshqasiga ulotirishi mumkin. Bu o'yinni biroz murakkablashtiradi, sababi o'quvchi biror so'z haqida o'ylashidan oldin, qaysi mavzuga doir so'z o'ylashi kerakligini ham bilib oladi.

Pictionary

Ko'pchilik ingliz tilida so'zlashuvchilar Pictionary, rasm chizish o'yini bilan yaxshi tanish.

Rasm chizish maqsadi uchun siz oddiy doska yoki oq magnit doskadan foydalanishingiz mumkin. Sinfni 2 guruhga bo'lib oling va har bir jamoa uchun doskadaning bir tomonida jadval chizing. Siz jamoalarning ballarini shu yerga yozib borasiz. A jamoadan bir kishi chiqadi. Va ko'pgina teskari o'girilgan so'zlardan bittasini tanlaydi va shu so'zni doskaga chizib beradi. Va boshqalar topishi kerak bo'ladi. So'zni birinchi bo'lib to'g'ri topgan jamoaga ball beriladi. 10 ball olgan jamoa g'olib hisoblanadi.

Letter Scramble (Tartibsiz harflar)

O'quvchilaringiz oxirgi marta o'rgangan so'zlarni ro'yxatini tuzing. Biror so'zni harflarini chalkashtirib doskaga yozing. O'quvchilaringizga harflarni tog'ri tartibda qo'yib berilgan so'zni topishiga biroz vaqt bering. Kim birinchi bo'lib so'zni topa olsa o'sha o'quvchi g'olib bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, o'yin qadim zamonlardan beri pedagog, psixolog, faylasuf, etnograf, san'atshunos olimlar diqqatini o'ziga tortib kelgan faoliyat. O'yin ibtidoiy jamoa tuzumi davridayoq yuzaga kelgan bo'lib, jamiyat hayotida mehnatdan keyin turadi va uning mazmunini belgilaydi. Zero, o'yin yosh avlodni mehnatga tayyorlaydi. Bolalar o'yinini bunday tushunish birinchi marta K.D.Ushinskiy tomonidan ta'riflab berilgan. U o'z asarlarida bolalar o'yinining

mazmuni ularning hayotdan olgan taassurotlari bilan belgilanib, ular shaxsi shakllanishiga ta'sir etadi, deb yozadi. Bu fikrni P.F.Leyegaft ham tasdiqlab, bolalar o'z o'yinlarida tevarak-atrofdan olgan taassurotlarini aks etgiradilar, deydi. Demak, o'yin faoliyati bolaning rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Bugungi kun olim va pedagoglari ham o'zlarining kuzatish va ilmiy tadqiqotlarida o'yinning bir qator ijobiy tomonlarini isbotlab bermoqdalar.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Umumiy o'rta ta'lim maktab o'qituvchisi faoliyatida kasb standartini qo'llash O'qituvchi va uslubchilar uchun qo'llanma Toshkent – 2022
2. **Jabborova O.M.**, Ochilov F.I. Bolalar pedagogikasi. Toshkent-2022
3. ‘Ilm yo‘li’ variativ dastur. Toshkent, Sano-standart’-2020 y
4. Дмитриева В.Г., Малышкина М.В., Граблевская О.В. Полный годовой курс для подготовки к школе. Скоро в первый класс. 2018
5. Early Childhood Development: indexed in: PsycINFO- 2010
6. <https://ahaslides.com/uz/blog/10-fun-vocabulary-classroom-games/>
7. <http://angren15-maktab.zn.uz/ingliz-tili/>